

УДК 347.21

**ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОБОРОТА ЦЕННЫХ БУМАГ В
СОВЕТСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 1922–1990 Г. Г.****FEATURES OF DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF SECURITIES TURNOVER IN
THE SOVIET CIVIL LAW OF 1922–1990 YEARS**

©Шушканов П. А.

канд. юрид. наук

Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского

г. Брянск, Россия

izekkil@yandex.ru

©Shushkanov P.

JD

Bryansk state University the city of Bryansk

Bryansk, Russia

izekkil@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена эволюции правового института ценных бумаг в советском гражданском праве в контексте изучения формирования современной системы ценных бумаг в гражданском праве России.

Abstract. The article focuses on the evolution of the legal institution of securities in the Soviet civil law in the context of the study of the formation of the modern system of securities in civil law of Russia.

Ключевые слова: гражданское право, советское право, ценные бумаги.

Keywords: civil law, Soviet law, securities

Из всех институтов гражданского права, выпуск и оборот ценных бумаг имеет, пожалуй, самую стремительную историю развития от десятилетий полного запрета и законодательного игнорирования данного объекта гражданских прав до его рассвета, выраженного в многообразии видов ценных бумаг и обширности нормативного регулирования. Мы рассмотрим, как существовал институт ценных бумаг в советское и раннее постсоветское время до принятия действующего гражданского кодекса РФ.

Сразу следует отметить, что в течение долгого времени ценные бумаги в советском гражданском праве находились на положении фактически мертвого института. После революции 1917 года и одновременного уничтожения рыночных отношений, ценные бумаги, имевшие оборот в Российской империи, были отменены и запрещены на весь период до начала НЭПа. Первый советский гражданский кодекс – Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. — упоминает о ценных бумагах лишь трижды, причем дважды в контексте их аннулирования и признания необоротоспособными. И только статья 54 указывала на ценные бумаги, как на предмет, который может находиться в частной собственности гражданина.

Ситуация несколько изменилась с началом НЭП. Вернувшиеся в гражданский оборот акции, облигации, векселя, коносаменты и чеки не имели правового регулирования в гражданском кодексе, а закреплялись как объекты гражданского оборота Постановлениями ЦИК и СНК [1] и Инструкциями Торгово-Промышленного банка СССР. Таким образом, их регулирование носило изначально временный характер, не рассчитанный на Исключением является, пожалуй, Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.03.1922 «Положение

о векселях», просуществовавшее до 1937 года и взявшее на себя регулирование оборота одной из классических ценных бумаг в цивилистике — векселя. В том же 1922 году состоялся выпуск первых государственных долговых облигаций, ознаменовавший возврат института ценных бумаг в гражданское право.

Рынок частных ценных бумаг в СССР вернулся в СССР с утверждением Советом труда и обороны в марте 1922 г. Положения о комиссии для рассмотрения предложений об образовании смешанных обществ, окончательно утвердившийся на период НЭПа с возобновлением биржевой торговли в 1923 году.

Однако, в 1930 году ценные бумаги вновь исчезают из гражданского оборота. До конца 80-х годов единственной формой ценной бумаги, присутствующей во внутреннем обороте, была облигация государственного займа. Гражданское законодательство в этот период времени не отрицало, но и не регулировало выпуск и хождение ценных бумаг. Безусловно, некоторые их формы, кроме упомянутых облигаций, существовали, но в крайне урезанном круге субъектов. Так Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 №104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» регулировало оборот простых и переводных векселей, однако, исключительно на внешнеторговом рынке при расчетах СССР с кредиторами. К слову, данное постановление действует до настоящего времени, поскольку полностью отвечает потребностям современного рынка, соответствует российскому и международному законодательству, а по структуре фактически копирует Конвенцию о Единообразном законе о переводном и простом векселе 1930-г. Возрождение вексельного обращения началось только в 1991 г., когда Президиум Верховного Совета РСФСР принял 24 июня постановление «О применении векселя в хозяйственном обороте РСФСР».

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года почти не упоминает о ценных бумагах, даже не имея соответствующего раздела об объектах гражданских прав. Игнорирую даже сам термин ценной бумаги, ГК оперирует иными понятиями (фондовые ценности, платежные документы), подразумевая под ними документы имеющие правовую природу ценной бумаги. Тем не менее, в тексте закона ценные бумаги и особенности операций с ними упоминаются, а, следовательно, законодатель допускает существование различных видов ценных бумаг, кроме имеющей оборот облигации государственного займа. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года и вовсе вскользь упоминают о ценных бумагах одной строчкой в статье 28.

Существовали ли иные формы ценных бумаг в СССР, кроме упомянутых облигаций, при их фактическом игнорировании законодателем? Безусловно. Например, сберегательные книжки. Положение о государственных трудовых сберегательных кассах Союза Советских Социалистических Республик 1925 года напрямую не указывало на то, что сберегательные книжки являются ценными бумагами, однако устанавливало такую их форму, как предъявительские сберегательные книжки, которые уже являются (по свойствам, но не по законодательству того времени) ценными бумагами. Ранее Постановлением СНК «О допущении, по заявлению вкладчика, выдачи вкладов государственными сберегательными кассами всякому предъявителю сберегательной книжки» от 9 октября 1923 г. фактически вводится оборот сберегательных книжек на предъявителя.

Своеобразной ценной бумагой оставался выигранный лотерейный билет, по некоторым своим свойствам подходивший под категорию предъявительских ценных бумаг. Там не менее, напрямую ценной бумагой лотерейный билет законодателем никогда не назывался. Более того, по мнению [1] Верховного Суда СССР, само по себе приобретение владельцем выигравшего билета права на получение денежного или вещевых выигрыша еще не дает оснований для отнесения этого билета к категории государственных ценных бумаг, поскольку отношения, возникающие в процессе организации денежно-вещевых лотерей, не являются денежно-кредитными, а выпуск государственных ценных бумаг составляет исключительную компетенцию государства, в то время как билеты денежно-вещевых

лотерей выпускаются не только государством, но и различными общественными организациями.

На закате советской эпохи ценные бумаги были впервые урегулированы Положением о ценных бумагах, утвержденным Постановлением Правительства СССР от 19 июня 1990 г., а позднее Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик, уже имевшими в своей структуре целую главу, регулирующую выпуск и оборот ценных бумаг. Однако, ранее советское законодательство ввело в оборот еще один вид классических ценных бумаг — акцию, Постановлением Совмина СССР от 15.10.1988 №1195 «О выпуске предприятиями и организациями ценных бумаг».

Таким образом, в период существования советского гражданского законодательства, институт ценных бумаг продолжал существовать в очень урезанном виде, допуская на внутренний хозяйственный оборот лишь некоторые виды ценных бумаг. Многие же другие виды не имели хождения внутри СССР, не имели законодательного регулирования или же просто не упоминались законом как таковые.

Список литературы:

1. Постан. ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1923 г.: о переуступке прав по накладным // Вестник ЦИК, СНК и СТО, 1923 г. №3, ст. 60.
2. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 24 февраля 1977 г. по делу Гурского В. М. и др. // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1977. №4. С. 22.

References:

1. Postan. TsIK i SNK SSSR ot 27 iyulya 1923 g.: o pereustupke prav po nakladnym / Vestnik TsIK, SNK i STO, 1923 g. no. 3, ar. 60.
2. Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda SSSR ot 24 fevralya 1977 g. po delu Gurskogo V. M. i dr. // Byulleten' Verkhovnogo Suda SSSR, 1977, no. 4, p. 22.

Работа поступила в редакцию
20.03.2016 г.

Принята к публикации
22.03.2016 г.